

MILLIY-HUDUDIY AN'ANALAR ASOSIDA YUQORI SINIF O'QUVCHILARINING HUQUQIY TARBIYASINI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISHDA PEDAGOGIK HAMKORLIKNING O'RNI

Namazov Shuxrat

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti, “Inklyuziv ta’lim-tarbiya metodikasi” ilmiy-tadqiqot bo‘limi katta ilmiy xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510642>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada umumiy o‘rta ta’lim muassasalarining yuqori sinf o‘quvchilari huquqiy tarbiyasini milliy-hududiy an‘analar va milliy qadriyatlar asosida shakllantirish, zamonaviy ta’lim vositalaridan foydalanish orqali huquqiy madaniyatini rivojlantirish masalalari hamda Konstitutsiyaviy huquqiy me‘yorlarga tayangan holda huquqiy tarbiyani tashkil etishda pedagogik hamkorlikning ahamiyati yoritiladi. Ota-ona, mahalla va ta’lim muassasalari o‘rtasidagi uzviy hamkorlik orqali huquqiy ongli, mas’uliyatli, yurtga sadoqatli yosh avlodni voyaga yetkazish yo‘llari ochib beriladi.*

***Kalit so‘zlar:** yuqori sinf o‘quvchilari, huquqiy tarbiya, Konstitutsiya, pedagogik hamkorlik, huquqiy madaniyat, milliy qadriyatlar, milliy-hududiy an‘analar, zamonaviy ta’lim.*

Bugungi globallashuv davrida yoshlarning huquqiy ongini shakllantirish, fuqarolik mas’uliyatini his etuvchi yosh avlodni tarbiyalash milliy taraqqiyotning ajralmas bo‘lagiga aylandi. Xususan, umumiy o‘rta ta’lim muassasalarining yuqori sinf o‘quvchilari uchun huquqiy tarbiya – ularning shaxsiy kamolotiga, jamiyatga moslashuviga, mustaqil fikr yuritishiga va eng asosiysi, fuqarolarning huquq va erkinliklarini hurmat qilishiga, vatanparvarlik tuyg‘usiga sodiq bo‘lishiga xizmat qiluvchi muhim pedagogik yo‘nalishdir.

Milliy qonunchiligimizda, avvalo, bilim olish huquqi hamda fuqarolarning qonunlarga rioya qilish majburiyati kabi ikki normaning mavjudligi o‘quvchi shaxsini ma’naviy va huquqiy tomondan to‘laqonli rivojlantirish uchun ta’limning faqat bilim berish bilan cheklanish emas, balki uzluksiz tarbiya jarayoni orqali chinakam huquqiy madaniyatli faol shaxsni tarbiyalash mumkinligini anglatadi.

Jamiyatning har tomonlama yuksalishi, yosh avlodning ongli va huquqiy madaniyatli bo‘lib voyaga yetishini ta’minlashda huquqiy tarbiyaning roli beqiyosdir. Ayniqsa, yuqori sinf o‘quvchilari – kelajakdagi fuqarolik pozitsiyasini shakllantirayotgan yoshlarga milliy qadriyatlar, huquqiy ong va mas’uliyat hissini singdirish zarurati ortib bormoqda.

Huquqiy tarbiya yosh avlodga huquq va majburiyatlar mohiyatini tushuntirish, qonunlarga hurmat tuyg‘usini singdirish, ijtimoiy adolat tamoyillarini anglatish orqali amalga oshiriladi. Ammo bu bilimlar milliy qadriyatlar, tarixiy meros va mahalliy an‘analar bilan uyg‘unlashtirilmasa, ular chinakam ta’sir kuchiga ega bo‘la olmaydi.

O‘zbekiston hududlarida mavjud bo‘lgan milliy-hududiy an‘analar – ya’ni qadimiy urf-odatlar, marosimlar, mahalla tizimidagi tarbiyaviy institutlar – huquqiy tarbiyaning hayotiy asoslariga aylanishi lozim. Misol uchun, katta-kichikka hurmat, halollik, adolat, haqiqatgo‘ylik kabi qadriyatlar o‘quvchilarga huquqiy normalarni tushuntirishda tayanch bo‘la oladi.

Shuningdek, “Yangi O‘zbekiston – maktabdan boshlanadi” tamoyili asosida huquqiy

tarbiya davlat siyosatining muhim tarkibiy qismiga aylandi. Bu esa, o‘qituvchilarga huquqiy tarbiyani faqat dars jarayonida emas, balki hayotiy misollar, milliy urf-odatlariga tayanib tushuntirish imkonini beradi.

Milliy-hududiy an’analar, ya’ni har bir hududga xos bo‘lgan urf-odatlar, qadriyatlar asosida olib borilayotgan huquqiy tarbiya nafaqat yoshlarning yurtga sadoqatini kuchaytiradi, balki ularning huquqiy madaniyatini shakllantirishda ham muhim o‘rin egallaydi. Shu nuqtai nazardan, pedagogik hamkorlik, ya’ni o‘qituvchi, ota-ona, mahalla va boshqa ijtimoiy institutlar o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, huquqiy tarbiya samaradorligini oshirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Zamonaviy ta’lim texnologiyalari va interfaol metodlar orqali yuqori sinf o‘quvchilarining huquqiy bilimlarini amaliyot bilan bog‘lash, ularni muhokama qilish, tahlil qilish va mustaqil qarorlar qabul qilishga o‘rgatish lozim. Shu bilan birga, mahalliy sharoitga mos ravishda tashkil etilgan huquqiy seminarlar, rolli o‘yinlar, uchrashuvlar, o‘quvchilar va ota-onalarni sayyor sud jarayonlariga jalb etish kabi usullar orqali huquqiy tarbiya jarayoni yanada jonli va samarali kechadi.

Huquqiy tarbiyaning samaradorligi ko‘p jihatdan pedagogik hamkorlikka bog‘liq. Bu – o‘qituvchi, ota-ona, mahalla faoli, psixolog va ijtimoiy hamkorlar (huquq-tartibot organlari) o‘rtasidagi uzviy aloqani anglatadi. Ayniqsa, yuqori sinf o‘quvchilari hayotiy qarorlar qabul qilish bosqichiga kirayotgan davrda, bu hamkorlik ularning huquqiy xatti-harakatlariga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Oila tarbiyasi huquqiy madaniyatning birlamchi shakllanish manbai bo‘lsa, maktab – uni chuqurlashtiruvchi va tizimlashtiruvchi muassasadir. Mahalla esa bu jarayonni ijtimoiy hayotga tatbiq etuvchi maydondir. Shuning uchun har bir tomon o‘z o‘rnini va mas’uliyatini chuqur anglagan holda ishlashi muhim.

Masalan, huquqiy mavzularda ota-onalar bilan seminarlar o‘tkazish, mahalliy huquqshunolar ishtirokida yuqori sinflarda suhbatlar uyushtirish, huquqiy viktorinalar va tanlovlar orqali bolalarda qonunlarga nisbatan hurmat shakllantirish mumkin.

So‘nggi yillarda ta’lim sohasida olib borilayotgan islohotlar – o‘quv dasturlarining yangilanishi, raqamli ta’lim platformalarining joriy qilinishi, interaktiv metodlarga o‘tish – huquqiy tarbiya sifatini oshirish imkonini bermoqda.

Modellashtirilgan sud jarayonlari, rolli o‘yinlar, muammoli vaziyatlar asosida tahliliy mashg‘ulotlar – bular yuqori sinf o‘quvchilarining huquqiy tafakkurini kuchaytirish, mustaqil qaror qabul qilish malakasini rivojlantirish uchun eng samarali vositalardandir. Shuningdek, raqamli darslar orqali Konstitutsiya, fuqarolik kodeksi kabi asosiy hujjatlar bilan tanishtirish ham o‘quvchilar ongida chuqur iz qoldiradi. Bu usullar orqali o‘quvchi nafaqat qonunni biladi, balki uni hayotda qo‘llash, unga rioya qilish va zarur hollarda o‘z huquqlarini himoya qilish ko‘nikmasiga ega bo‘ladi.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar asosida ta’limga bo‘lgan yondashuv tubdan yangilanmoqda. Yangi O‘zbekiston taraqqiyoti uchun huquqiy bilimli, vatanparvar, mas’uliyatli fuqarolarni tarbiyalash bugungi kun ta’limi oldidagi ustuvor vazifalardan biridir. Ayniqsa, umumiy o‘rta ta’lim muassasalarining yuqori sinf o‘quvchilarida huquqiy ong va madaniyatni rivojlantirish, ularning kelajakdagi ijtimoiy hayotda faol ishtirokini ta’minlaydi.

Demak, ta’lim jarayonida nafaqat bilim berish, balki fuqarolik burchi, huquq va erkinliklarni anglash, qonunlarga hurmat tuyg‘usini shakllantirish ham muhim ahamiyatga ega.

Shu nuqtai nazardan, huquqiy tarbiya faqat dars bilan cheklanib qolmasligi kerak. U

o‘quvchilarning ijtimoiy tajribasi, oilaviy muhit, mahalla va atrofdagi madaniy muhit bilan chambarchas bog‘liq bo‘lishi lozim. Milliy-hududiy an‘analar esa huquqiy tarbiyaning tabiiy va ta’sirchan negizidir. Har bir hududga xos qadriyatlar, urf-odatlar va axloqiy me’yorlar asosida o‘quvchilarga qonuniylik, odillik, mas’uliyat va halollik kabi tushunchalar singdirilishi muhim hisoblanadi.

Ta’limning raqamlashtirilishi va innovatsion texnologiyalar orqali o‘quvchilarga huquqiy bilimlarni virtual muhitda ham yetkazish imkoniyati paydo bo‘lmoqda.

Yuqori sinf o‘quvchilarining huquqiy tarbiyasi – bu nafaqat bilim berish, balki insoniy qadriyatlar, huquqiy ong va ijtimoiy mas’uliyatni uyg‘un holda shakllantirish jarayonidir. Bu jarayon milliy-hududiy an‘analar asosida olib borilsa, u o‘z ildiziga ega, mustahkam asoslangan bo‘ladi.

Pedagogik hamkorlik, zamonaviy metodlar, davlat siyosati bilan uyg‘unlikda olib borilgan har bir tarbiyaviy faoliyat o‘quvchilarni yurtga sadoqatli, huquqiy madaniyatli fuqarolar qilib voyaga yetkazadi. Bu esa O‘zbekistonning ertangi huquqiy demokratik jamiyati poydevoridir.

Xulosa qilib aytganda, yuqori sinf o‘quvchilarining huquqiy tarbiyasini milliy-hududiy an‘analar asosida tashkil etish va pedagogik hamkorlikni mustahkamlash orqali ularning huquqiy madaniyatini yuksaltirish mumkin. Bu esa, kelajakda huquqiy demokratik jamiyatni barpo etishda poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent, 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
3. “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi. – Toshkent, 2023.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yangi O‘zbekiston – maktabdan boshlanadi” tashabbusi. – 2022.
5. Muxitdinova N.M. “Pedagogik hamkorlik asoslari”. – Toshkent, 2022.
6. G‘ofurov M. “Huquqiy tarbiya va milliy qadriyatlar”. – Samarqand, 2021.
7. Karimov I.A. “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch”. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.